

மெய்ப்பொருள் நோக்கில் வள்ளுவர் - சாக்ரடீஸ் ஒப்பீடு

முனைவர் மு. ஜோதிலட்சுமி

இணைப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்சிராப்பள்ளி

நோக்கம்

உலகப் பொதுமறையாக சான்றோர் கள் போற்றும் பகுத்தறிவு நூலாக விளங்கும் நூல் வள்ளுவரின் திருக்குறள் 133 அதிகாரங்களையும் 1330 குறளையும் பெற்று அறம், பொருள், இன்பம் என்ற மூப்பால் பகுப்புடன் விளங்குகிறது. தொல்காப்பியக் காலத்தை ஒட்டிய இடைச் சங்ககால நூலாகக் கால வரையறை செய்யப்படுகிறது. ஆனால் பகுப்பு முறையில் நீதி இலக்கியத்தில் சேர் க்கப்பட்டுள்ளது. மதுரைத் தமிழ் நாகனார் என்னும் புலவர், “எல்லாப் பொருளும் இதன்பால் உள இல்லாத எப்பொருளும் இல்லையால்” என்று இதன் பெருமையைக் சிறப்பிக்கின்றார். கல்லாடர் என்றும் நற்றயிழ்க்கவி “சமயக்கணக்கர் மதிவழி கூறாது உலகியல் கூறிப் பொருளினது வென்ற வள்ளுவன்” என்ற கூற்றிற்க்கிணங்க மெய்ப்பொருள் நூலாகத் திகழும் வள்ளுவரின் சிந்தனை உலக ஞானிகளின் கருத்துக்களுடன் ஒத்துப்போவதை மெய்பிக்கும் வகையில் வள்ளுவ குறள் நெறிகளை முதல் பொருளாக எடுத்துக் கொள்கிறது. உலக தத்துவ ஞானிகளின் வரிசையில் முதன்மையான இடத்தில் வைத்து எண்ணப்படக் கூடியவர் சாக்ரடீஸ். மக்களிடம் மண்டிக் கிடக்கும் அறியாமையையும் மூடப்பழக்க வழக்கங்களையும் முதலீடாகக் கொண்டு பிழைப்பு நடத்தியவர் களுக்கு மத்தியில் பகுத்தறிவுச் சிந்தனையோடு “ஏன்? எதற்கு? எப்படி?” என்ற வினாக்களைத் தொடுத்து உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மக்களிடம் வற்புறுத்தி சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர். எனவே, வள்ளுவரின் சிந்தனைகளை அடித்தளமாக வைத்து மெய்ப்பொருள் அறிதல் என்ற நோக்கில் சாக்ரடீஸ் கருத்துக்களை இக்கட்டுரை ஆராய முற்படுகின்றது.

உலக ஞானிகளின் பார் வையில் வள்ளுவம்

எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் உயரிய அறக்கருத்துக்களைத் தன்னகத்தே தாங்கி மனித வாழ்வியலை அறம் சார்ந்த வாழ்வியலாக மாற்றும் மிகப் பெரும் இலக்கிய ஆளுமையாகத் திருக்குறள் திகழ்ந்துள்ளது. என்பதனை, “வேறு எந்த அறநூலிலும் தத்துவ இயலிலும் காணப்படாத தனிப்பெருஞ் சிறப்பு வள்ளுவரின் உடன்பாட்டுக் கொள்கை எனவும் ஒப்புயர் வற்ற நூல்” (முனைவர் . அ. ஜெகதீசன் - 2016) எனவும் சுவைட்சர் பாராட்டுகிறார்.

**“இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண
நன்னயம் செய்து விடல்”**

(குறள் எண். 314)

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233228](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233228)

என்ற குறட்பா மிகச்சிறந்த உளவியல் நுட்பம் வாய்ந்ததாக டால்ஸ்பாய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

1949 இல் “ஷங்கல்ஸ் வீக்லி” எனும் அறிஞர் புலால் உண்ணாமை எனும் வாழ்க்கை நெறி எது என்பதை விளக்க,

“கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி எல்லா உயிருந் தொழும்”

(குறள் எண். 260)

என்ற குறளை மிகையாக மேற்கோள்காட்டி வாழ்வில் கடைபிடிக்க வற்புறுத்துகிறார். மேலும் குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஜி.யு.போப் உலகில் உள்ள பொருள்கள் எல்லாம் மாறுகின்றன. ஒருநாள் மறைகின்றன. ஆனால் வள்ளுவருடைய புகழ் அழிவிலா ஒன்று என வரையறுத்துச் சொல்லுகிறார். இவ்வாறு உலக ஞானிகள் போற்றும் இலக்கியமாகத் திருக்குறள் திகழ்கின்றது. சாக்ரடீஸ் வள்ளுவ சிந்தனைகள் ஒப்பீடு: வள்ளுவர் ,

“எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு”

(குறள் எண். 420)

என்பதனை,

எதையும் ஏன் என்று? எதற்காக என்று? சிந்தித்துப் பார் என்று கேள்விகளால் மக்களை கேள்விக் கணைகள் தொடுத்து சிந்திக்க வைப்பது சாக்ரடீசின் பகுத்தறிவும் சிந்தனையாகும். “அடுத்த வேளை சாப்பாட்டிற்கு ஒன்றுமில்லாவிட்டாலும் எல்லாவற்றையும் பற்றி யோசித்துக் கொண்டே இருப்பார் சாக்ரடீசு” (தினமணி கட்டுரை. 2017) இன்பியல் கவிஞர் கூறுகிறார் .

இதனையே வள்ளுவர்,

“செவியுணவிற கேள்வியுடையார் அவியுணவின் ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து”

(குறள் எண். 413)

என்று கற்றவரின் செவி உணவாகிய கேள்வி உடையவர் நிலத்தில் வாழ்கின்றவரே ஆயினும் யாகத்து உணவை உட்கொள்ளும் தேவர் களுக்கு சமமானவர் கள் என்று கூறுவதின் வழி சாக்ரடீசின் கேள்வி அறிவுத்திறன் போற்றப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பது தெளிவாகின்றது.

உள்ளுத்தாய்மை, ஒழுக்கமான வாழ்க்கை, கடமை உணர்வு, சட்டத்திற்கு கட்டுப்படுத்தல் ஆகிய ஒழுக்கலாறு கடைபிடிக்க வற்புறுத்தி உள்ளார்.

இதனையே வள்ளுவர்,

“மனந்தாய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் இனந்தாய்மை தூவா வரும்”

(குறள் எண். 455)

என்பதின் வழி மனத்தூய்மை, செய்யும் செயல் சிறப்பு ஆகிய இரண்டும், ஒருவன் சேர்ந்துள்ள இனத்தின் தூய்மையை ஆதாரமாகக் கொண்டே பிறக்கும் எனவும்,

“பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித் தேரி னும் அஃதே துணை”

(குறள் எண். 132)

என்று ஒழுக்கத்தை வறுமையான சூழலிலும் போற்றிக் காக்க வேண்டும், பலவற்றையும் ஆராய்ந்து போற்றித் தெளிந்தாலும், அந்த ஒழுக்கமே, வாழ்க்கையில் துணையாக விளங்கும் எனவும்,

“அறனீனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து தீதின்று வந்த பொருள்”

(குறள் எண். 754)

என்பதின் வழி, சேர் க்கும் திறம் அறிந்து, தீமை ஒன்றும் இல்லாமல் சேர் க்கப்பட்டு வந்த பொருள் ஒருவனுக்கு அறத்தையும் கொடுக்கும் இன்பத்தையும் கொடுக்கும் என்பதின் வழி, சாக்ரடீசின் சிந்தனைகள் யாவும் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வள்ளுவரால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதை குறள் வழி அறிய முடிகின்றது,

மேலும்,

“சென்ற இடத்தாற் செலவிடா தீதொரீஇ நன்றின் பாலுய்ப்ப தறிவு”

(குறள் எண். 422)

மனம் போன போக்கில் செல்லாமல் நல்லது எது கெட்டது எது என ஆராய்ந்து நன்மையின் வழி செல்லுதலே அறிவு எனவும்,

“பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பென்னுஞ் செம்பொருள் காண்பது அறிவு”

(குறள் எண். 358)

என்பதின் வழி மனிதருள் பாகுபாடு உணரா வண்ணம் அவர் தம் சிறந்த அறிவு நலநன போற்ற வேண்டும். அதற்கு நன்மை,

தீமைகளை ஆராய்ந்து மனத்தூய்மையுடன் வாழ்தல் வேண்டும். ஐம்புலன்களை அடக்கி மற்றவருக்கு உதவுபவராக வாழ்தல் வேண்டும் என்று சாக்ரடீஸ் வழி மொழிதலையே,

“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன் ஆகுல நீர பிற”

(குறள் எண். 34)

“ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து”

(குறள் எண். 126)

என்ற குறள்கள் அறிவுறுத்தலில் வள்ளுவ சிந்தனைகளையே சாக்ரடீஸ் சிந்தனைகளாக கிரேக்க இலக்கியத்தில் காண முடிகின்றது.

பிளேட்டோ தன் Apology' 14 (முனைவர் அ. ஜெகதீசன் - 2016) என்ற நூலில் “ஃபிடோ” என்ற படைப்பில் அதீனிய நீதிமன்றத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் யாவற்றையும் விவரிக்கிறார். கிரேக்க நீதிமன்றம் மக்களை சிந்திக்க வைத்த ஒரே குற்றத்திற்காக சாக்ரடீஸ்க்கு “ஹெம்லாக்” என்ற நச்சுக் காளானிலிருந்து தயாரித்த கொடிய நச்சைத் தருகின்ற பொழுது கூட மன மகிழ்ச்சியுடன் இறப்பை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார் . இதனையே வள்ளுவம்,

“பெயக் கண்டும் நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க நாகரீகம் வேண்டு பவர்”

(குறள் எண். 580)

“முந்தை இருந்து நட்போர் கொடுப்பின் நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரி கம்”

(நற்றிணை. பாடல். 355)

என்ற செய்யுள் வரி களுக்கு பொருளாக சாக்ரடீஸ் இறப்பையும் எதிர் கொண்டு கிரேக்க மானுட வாழ்வியல் சரித்திரத்தில் சிந்தனைமிகு கேள்வியின் நாயகனாக தனி இடம் பிடித்துள்ளது என்றால் அது மிகையன்று.

தொகுப்புரை

கால இடைவெளிகள் முரண்பட்ட நிலையிலும் அறிஞர் களின் சிந்தனைகள் ஒத்துப்போகின்றன.

“மக்கள் நலன்” என்ற ஒற்றைப் புள்ளியே மெய்ப்பொருள் அறிவு நிலையில் வள்ளுவ சிந்தனையோடு சாக்ரடீஸ் சிந்தனை இயைந்து காண வழிவகுக்கின்றது.

தனக்கென வாழாமல் பிறர் க்கென வாழும் தன்மையே இடம், பொருள் கடந்து மெய்ப்பொருள் தேடலில் அறிவு நலன் சார்ந்த கருத்துக்களை, இருவரும் விதைத்துச் செல்ல வழிவகுத்துள்ளது.

சாக்ரடீஸ் தமது அதீத சிந்தனையாற்றலால் கேள்விக்கணைகளைத் தொடுத்து மக்களைத் தெளிவுறச் செய்தலை முதன்மை நோக்கமாக கொண்டு செயலாற்றி உள்ளார் .

ஒன்றே முக்கால் அடிக்குள் உலகளாவிய சிந்தனையை மிக எளிதாக ஆழமான கருத்தாக பதிய வைத்த பெருமை வள்ளுவரையேச் சாரும்.

ஆக உலக அறிஞர் கள் பின்பற்றிய அறிவுத் தேடலின் அடித்தளமாக வள்ளுவம் விளங்குவதை இக்கட்டுரை வழி அறிய முடிகின்றது.

உலகளாவிய அறிஞர் கள் எவராக இருப்பினும் அவர்கள் அந்நாட்டில் மக்களிடையே விதைத்த அறிவுசார் கருத்துக்களின் சராம்சம் தமிழ்ச் சமூக எச்சத்திலிருந்து பெறப்பட்டது எனில் அது மிகையாகாது.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. திருக்குறள் - பழனியப்பா பிரதர்ஸ், பரி மேலழகன் உரை, கோனார் மளிகை, 25, பீட்டர் சாலை, சென்னை - 14.
2. “பதினெண் கீழ்க்கணக்கும் தமிழர் வாழ்வும்” - தமிழறிஞர் - சாமி. சிதம்பரனார், முதற்பதிப்பு, மே, 1957. பாரி நிலையம் 184, பிராட்வே சென்னை.
3. சிந்தனையியல், முனைவர் . ஆ. ஜெகதீசன், ராஜா பதிப்பகம், திருவரங்கம், திருச்சி, முதற்பதிப்பு - நவம்பர் - 2016.
4. “உலக அறிஞர் கள் வியந்த குறள்” தினமலர் கட்டுரை, நிர் மலா மோகன், மார்ச் 2015, 2017.
5. தினமணி கட்டுரை “கேள்வியின் நாயகன்” - இன்பியல் கவிஞர், வலைதளம். உழஅ தினமலர் கட்டுரை, “உலக அறிஞர்கள் வளர்த்த குறள்” - முனைவர். நிர்மலா மோகன், மார்ச். 2015, 2017.